

As relações de (des) equilíbrio entre estado e educação: um estudo sobre desigualdade e resistência ante o imperativo das relações socioeconômicas

José Carlos Farias De Mello (PPGSP – IUPERJ - UCAM)¹²⁰

E-mail: profcarlosmello644@gmail.com

RESUMO –

Este trabalho objetiva entender como as relações históricas de (des)equilíbrio entre Estado e Educação podem ter contribuído para a conformação da desigualdade educacional, e proporcionado um quadro de baixa performance e estagnação, a partir dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa/OCDE), no que tange as dimensões de: leitura, matemática e ciências. Para tanto, o estudo pretende: levantar a historicidade da educação no Brasil; entender, como essa ambiência e o conjunto de ações, ou omissões, no que diz respeito às políticas públicas orientadas para o setor contribuíram para essa realidade; ilustrar o debate, estabelecendo um quadro comparativo de desempenho no certame, considerando as esferas privada, federal, estadual e municipal de ensino; entender a complementaridade entre sociedade e governo, ante o imperativo das relações socioeconômicas. Esta pesquisa tem bases documental, descritiva, explicativa, qualitativa, aposteriorística; fundamentada em autores como: Freire; Ribeiro; Demo; Galbraith; Bourdieu; Medeiros; Nery; entre outros. Serão realizadas consultas bibliográficas; em internet; nos dados do Pisa/OCDE, e outros institutos de pesquisa. Este estudo, não pretende estabelecer um conhecimento fechado, ao contrário, busca iluminar e contribuir propositalmente para alicerçar outras pesquisas e estudos, tanto em caráter transdisciplinar, como interdisciplinar.

Palavras-Chave: Educação; Sociologia da Educação; Políticas Públicas; Pisa/OCDE¹²⁰. Decolonialidade.

INTRODUÇÃO

Longe de buscar apresentar soluções definitivas, este estudo se conforma como uma obra em construção, em gerúndio, em que a pretensão desta pesquisa reside em suscitar a possibilidade de continuidade do estudo do tema, tanto em caráter transdisciplinar como interdisciplinar, a partir do fornecimento de subsídios, dados e informações relevantes para pesquisas nesta área, ou em área correlatas das ciências sociais.

A partir de uma dupla constatação acerca das interações entre o Estado e a sociedade no que tange o sistema de educação brasileira, marcadamente a partir dos anos 2000, buscou-se elaborar um estudo que pudesse iluminar essas duas dimensões, significativamente incômodas, e que se conformam como partes essenciais das dinâmicas sociais: (i) a observação do aprofundamento das desigualdades sociais que afligem o país; e, (ii) a resposta débil e abaixo da média mundial, considerando critérios de avaliação de

¹²⁰ Doutorando no PPGSP - IUPERJ - UCAM.

certame internacional e a performance mensurada relacionadas aos aspectos cognitivos vinculados à leitura; matemática e ciências. Tendo sido considerado, como exemplo, o Programme for International Student Assessment (PISA), elaborado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre os anos de 2000 e 2023.

Além disso, a busca por entender a fragilidade que se observa ao se examinar mais de perto uma esperada correlação positiva entre anos de estudo e o potencial de ganhos salariais, levou à investigação da ambiência do sistema educacional nacional e, nesse sentido, este estudo pretende trazer à luz essa fragilidade existente, que reside nas relações de (des)equilíbrio entre o Estado, por intermédio de políticas públicas educacionais, e aquelas ações e coparticipação da sociedade, no sentido de garantir maior perenidade quanto ao desenvolvimento da educação brasileira e o potencial corolário social daí resultante.

Para o escopo deste estudo, a expressão (des)equilíbrio emerge do entendimento de que uma situação de equilíbrio estável entre as políticas públicas, de Estado e de governos, e a sociedade só se consubstancia em um contexto em que a política pública possa direcionar ou redirecionar os rumos do processo educacional brasileiro, ante o imperativo das relações socioeconômicas, cuja raiz nutritiva deriva do capitalismo financeiro e, nesse sentido, parece que, em uma primeira aproximação, os interesses daqueles que detêm a informação e o poder tenderiam a se sobrepor aos interesses dos demandantes do direito cidadão, de acesso a uma educação de qualidade garantido em texto constitucional. Portanto, o frágil equilíbrio dessas relações deriva-se do suporte sofismático das narrativas que sustentam o sistema.

Decerto, mesmo considerando estudos que apontam que há uma relação entre ganhos de produtividade, ao longo do tempo, que poderiam induzir a uma elevação do nível dos salários pagos aos trabalhadores, em geral, marcadamente se é tomado o salário-mínimo como um indicador, seriam associados a uma elevação do nível de escolaridade. Em outra vertente, segundo, Teixeira e Menezes-Filho, 2012, *in* Medeiros *et al*, (2019, p.10), outras pesquisas sugerem que esses resultados poderiam ter sido superestimados, se tomadas em consideração outros modelos que se valeram de variáveis instrumentais. No mesmo estudo, Ramos e Reis (2009), chamam atenção para o fato de que:

Modelos utilizando variáveis instrumentais apresentaram coeficientes muito mais baixos para as variáveis de escolarização do que equações salariais convencionais. [...] Além disso, quando regressões incluem controles para a

origem social dos indivíduos (por exemplo, educação dos pais;0, os coeficientes de escolaridade são reduzidos em quase um quinto de sua magnitude. (RAMOS e REIS, [2009], in MEDEIROS *et al.* 2019, p. 10),

Essas conclusões, parecem demonstrar que a complexidade de análise do poder da educação como elemento transformador do meio social, e por conseguinte, da potencialidade em termos de redução das desigualdades e aumento da qualidade de vida da sociedade, não poderia ser levada a cabo, sem a consideração de uma tripla interseção que emerge: da interseção entre as ações do Estado, por meio das políticas públicas em educação; da sociedade como parte fundamental e determinante do suprimento e suporte, com a devida participação ativa da formulação e fornecimento de subsídios aos atores sociais, quando e sempre que os governos falham na busca pela redução de desigualdades por meio das políticas públicas introduzidas; e, a esses dois pontos, junta-se o papel da escola, como ambiente conformador da educação, não só quantitativa, mas sobretudo, qualitativamente ofertada e exercida.

A Figura 1, a seguir, expressa uma visão simplificada desse processo, destacando os três papéis fundamentais da ambiência educacional no país.

Figura 1: Tripla hélice da política pública educacional.

Fonte: Elaboração própria (reinterpretação adaptativa da tripla hélice de ETZKOWITZ, H. 2017. p.41)

Este estudo busca analisar qualitativamente, abrangendo a historicidade do processo da educação brasileira, recorrendo aos ideários de Freire e Ribeiro, quando o primeiro assinala que se o futuro dos fatos e das condições estabelecidas, sobretudo no que tange a educação, não passasse de uma perpetuação mecanicista das condições presentes, portanto fadado pela condicionalidade dos fatos, não seria possível estabelecer uma via de decisões ou opções políticas, restando um estado de “adestramento” e não de “educação” (FREIRE, 2011, p.127), ao passo que o segundo, continuamente na busca pelo

equilíbrio entre o viés antropológico e o pedagógico, sustenta uma postura decolonial, para ele insofismável, para que seja possível desvencilhar o processo de desenvolvimento da educação brasileira em torno de uma acepção endógena, ante o asfixiante imperativo do eurocentrismo.

Uma contextualização teórica

A sociologia reconhece a amplitude e a sujeição às influências do meio natural e da própria sociedade sobre a dinâmica da educação e, nesse sentido, o escopo da educação não se limitaria aos ensinamentos tradicionais, mas em toda uma teia de elementos pertencentes ao arcabouço jurídico, ao meio ambiente, e sobretudo nas interações sociais. Segundo Bourdieu ([1998], 2007), a análise das estruturas sociais salienta uma bidimensionalidade que reside no fato de serem estruturadas e estruturantes das relações de poder. Figurando, mormente: as famílias e a escola, que exercem sobre os indivíduos essa reverberação do poder, sendo possível notar que isso corre por intermédio de “disposições internalizadas, ou o que o autor denominou de *habitus*. E, que em complemento, vão influenciar as ações, as escolhas e mesmo as posições desses atores sociais, em diferentes campos, que ultrapassam o sentido físico ou geográfico, mas que emergem do senso simbólico, como o artístico; o científico etc.

Então, como pode ser visto no Quadro 1, a seguir, essa síntese da apreensão bourdieusiana acerca da relação *habitus*-campos expressa também, a dinâmica nebulosa da desigualdade. E, essa manifestação muitas vezes não é objetiva, reina em uma ambiência subjetiva, instituindo um verdadeiro elemento de violência simbólica:

Quadro 1: A relação *habitus*-campos e a estruturação da violência simbólica.

CONCEITO	NOTAÇÃO
<i>Habitus</i>	Um complexo sistema de disposições internalizadas, transferíveis e, geralmente duradouras, que permeiam as relações entre indivíduos e em coletividade. Geralmente orientam as ações, a leitura de mundo e os julgamentos sociais. Para Bourdieu, um orientador comportamental, como uma “segunda natureza”.
Campo	Representa um “espaço” não físico, relativamente autônomo, com um regramento intrínseco, e uma ordem hierárquica. Nesse sentido, conforma um <i>locus</i> de disputas de poder e do senso de reconhecimento, e que, para além da ideia de capital econômico sob o ponto de vista marxiano, esses atores sociais buscam a acumulação desses capitais que fundem as ideias de tangibilidade e intangibilidade.
Capital(is)	Conceitos sociais que consubstanciam a influência e o poder aos atores sociais, como indivíduos e instituições. De certo modo, inconscientemente, contudo,

	<p>tornando naturalizados os mecanismos de promoção ou de fomento das desigualdades</p> <p>Há, nesse quesito, um elemento que tangencia a materialidade, e dois que residem na intangibilidade do valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capital Econômico (tangível e perceptível) ▪ Capital Social (intangível: redes de relacionamento) ▪ Capital Cultural: (intangível e que emerge das relações entre os conhecimentos formais e os tácitos, como: educação; habilidades; episteme; interações)
Violência Simbólica	<p>Conformação inconsciente e reprodução dos mecanismos de dominância, opressão e subalternidade, e que vão orientar as formas de questionamento, de ação, e de sentir dos indivíduos. No pensamento bourdieusiano indutor da naturalização da desigualdade.</p>

Fonte: Elaboração própria (adaptação de Bourdieu, [1998], 2007)

Para Bourdieu (2002) coexistem no processo da educação múltiplos capitais, além daquele considerado simbólico, que influenciam o desenvolvimento do indivíduo:

[...] o capital econômico, tomado em termos de bens e serviços, o capital social defendido como conjunto de relacionamentos sociais influentes mantidos pela família, o capital cultural institucionalizado, formado basicamente por títulos escolares." (BOURDIEU [2002, p.21], *apud* PINHEIRO e LIMA, 2019. p. 4),

E, nesse sentido, romper com a violência simbólica que permeia o tecido social torna-se uma tarefa complexa; e, para Bourdieu (1989; 1996; 2007, *in* MENDES e MUELLER, 2023, p. 16) para certos grupos sociais há uma luta infinda para alterar suas posições relativas no interior desses campos de poder, como: o artístico; o acadêmico; e, o político; uma vez que a distribuição desses capitais é francamente desigual, além desse imperativo da dominância e da subalternização, que reproduz os mecanismos de opressão, ainda que nenhum dos lados, claramente o reconheçam.

Nesse sentido, as escolas emergem como *loci* da prevalência da violência simbólica, pois entre outros elementos, a submissão dos estudantes a um modelo unidirecional de ensino/avaliação, imprime maior desigualdade, no que diz respeito à apreensão desses mecanismos, conceitos e conhecimentos, em função do capital cultural que os distintos alunos trazem para essa trajetória escolar. A observação aguda de Pierre Bourdieu, do sistema escolar francês, salientou uma espécie de *handicap* socioeducacional, isto é, aquelas barreiras decorrentes das desvantagens socioeconômicas que dificultam não só o acesso, como também o grau do sucesso no processo de aprendizagem.

Dentre essas barreiras, é possível destacar: gênero; etnia; moradia; renda familiar; acesso à cultura em diversas plataformas e configurações; turismo. Fatores que impactam

direta e qualitativamente o desempenho estudantil. Complementarmente, esse fenômeno se estende aos indivíduos que apresenta, algum grau de deficiência cognitiva ou física. Nesse sentido, a inclusão plena e qualitativa, tanto para a vida escolar quanto a vida em sociedade acabam por incorporar os nefastos efeitos da desigualdade.

A pseudouniversalização do conhecimento, acaba por reproduzir uma forma de esquecimento histórico das raízes estruturais interpostas pela linha abissal que separou o norte hegemônico, desenvolvido e central, do sul subalternizado, pobre e sub-humanizado. E, para Bourdieu ([1998], 2007):

A neutralização do contexto histórico que resulta da circulação internacional dos textos e do esquecimento correlato das condições históricas de origem produz uma universalização aparente [...] que visam substituir a contingência das necessidades sociológicas negadas pela aparência da necessidade lógica tende a ocultar as raízes históricas de um conjunto de questões e de noções que, segundo o campo de acolhimento, serão consideradas filosóficas, sociológicas, históricas ou políticas. [...] aos poucos, pela insistência midiática em senso comum universal chegam a fazer esquecer que têm sua origem nas realidades complexas e controvertidas de uma sociedade histórica particular, constituída tacitamente como modelo e medida de todas as coisas. (BOURDIEU, P. [1998] *in* NOGUEIRA e CATANI, 2007, p. 18-19)

Portanto, para a ótica bourdieusiana, a violência simbólica se manifesta nessas relações reconhecidas de disputa de poder. Todavia, eis que para o subalternizado, ou aquele que sofre a violência tacitamente, muitas vezes inconscientemente, ocorre uma substituição do senso de luta social, em um meio estruturalmente desigual, e politicamente reprodutor dessa desigualdade, por uma conformação resignada a uma realidade que tende, não só a reforçar a dominação socioeconômica, como também a cultural e simbólica. Essa oligo dominância aristocrática perpetua os mecanismos de reprodução do capital, para além do capital econômico, mas sobretudo, nos capitais cultural e social.

Essa violência simbólica emerge da imposição continuada de crenças internalizáveis que leva o indivíduo que sofre essa coação a encontrar a todo custo, uma posição no espaço social. Todavia, como Bourdieu aponta, os atores sociais podem dividir um mesmo espaço social, porém, sob a égide classe social extremamente diferenciada. Eis o porquê dessa violência não se dar em termos físicos, mesmo considerando que ela também exista, mas se reproduz em termos culturais e simbólicos. Daí decorre a defesa que esse trabalho sugere, no estreitamento das relações sociais oriundas da tríplice interseção entre Estado, escola e sociedade.

Os elementos da colonialidade e o imperativo da decolonialidade

É importante ressaltar o uso, segundo a literatura, do termo decolonialidade, e que este trabalho entende como mais propício por remeter a um conceito de contraponto ativo à colonialidade, que é um fenômeno que emerge do Colonialismo, mas que ultrapassa suas dimensões e sobrevive mesmo após o período histórico e suas práticas, que conformaram, em um outro prisma, a própria modernidade e suas facetas de desenvolvimento, como: nas ciências, nas inovações, na cultura, nas tecnologias e em um sentido economicista. Para entendimento do uso adequado do termo, encontra-se em DUSSEL, ([2000], *apud* Avila, 2021) que a colonialidade é uma estrutura de padrão de poder e dominação que permanece na trama social, mesmo findado o período de “relações coloniais”. Então, sendo essa colonialidade uma faceta indesejada e, ao mesmo tempo, necessária tomando-se a imposição hegemônica do norte da linha abissal, daquilo que viria a se conformar como modernidade; assim, o sentido de decolonialidade emerge como um caminho de resistência e desconstrução dos padrões de dominância e subalternização das nações marginalizadas, caracterizando-se como uma abordagem crítica, e necessária dessas epistemologias do sul, conforme indica SANTOS (2009, p.23-72).

Com o intuito de ilustrar o entendimento e identificação dessa linha abissal, a Figura 3, a seguir, demonstra uma visão de planisfério, com a linha do equador evidenciada, e a linha abissal, separando o mundo sob as perspectivas política e econômica, em um norte, central, rico, desenvolvido e hegemônico; e um sul, subdesenvolvido, pobre, subalternizado e, sub-humanizado. Sendo importante perceber, ainda, que essa linha, em termos inconscientes vigora na contemporaneidade.

Figura 3: Epistemologias do Sul e Ecologia dos Saberes: a pluralidade de conhecimentos sob a égide de um planisfério de desigualdades

Fonte: Elaboração própria, adaptação de <https://laibl.com.br/sul-global-em-busca-de-seu-espaco>, 2025.

O processo de evolução do setor educacional e do ensino, então, se conformaria em uma réplica das relações hegemonicamente dominantes euroamericanas, ou seja, uma retroalimentação mais subjetiva dos processos de colonialidade.

Perspectivas pedagógicas sob a égide da modernidade “líquida”.

Com o objetivo de analisar e buscar compreender essa fragilidade reinante nas relações em constante (des)equilíbrio entre Estado e sociedade, e como a interpretação dessas narrativas podem contribuir para promover uma senso de resistência dos atores sociais diante do imperativo socioeconômico, este estudo encontra: (i) no pensamento de Paulo Freire, em uma contextualização histórica, assim, como, (ii) no pensamento darcyniano (2021) no que tange a modernidade, a colonialidade e a luta por estabelecer uma ambiência de decolonialidade, os elementos capazes de trazer à luz, a importância dos processos pedagógicos em uma permanente interface com os elementos das políticas públicas e das políticas educacionais.

Parecem intuitivas e, de certa forma, razoavelmente convergentes, as ideias de educação como elemento constitutivo do desenvolvimento social e econômico de uma nação; e o nível de bem-estar social que o acesso qualitativo à renda e ao consumo de bens e serviços, tanto em nível privado, quanto em nível público, daí derivados podem promover no tecido social. Todavia, paradoxalmente, é analogamente intuitiva a percepção de que a qualidade dessa educação e das oportunidades sociais que o estado apresenta à sociedade vêm se precarizando e tornando-se defasadas e anacrônicas, em um mundo de fronteiras flexíveis e interações internacionais cada vez mais complexas,

uma expressão da fluidez do mundo líquido, ou modernidade líquida, como sugere Bauman (2001).

A história da educação no Brasil tem na figura de Paulo Freire, em seu Tratado sobre e Pedagogia Libertadora, conforme apontam, Costa, Melo e Costa (2021), na obra “Educação como Prática de Liberdade”. Saviani (citado por Costa, Melo e Costa, 2021), ressalta que o educador expressa:

O entendimento do homem como um ser de relações que se afirma como sujeito de sua existência construída historicamente em comunhão com os outros homens, o que o define como um ser dialogal e crítico. Mas essa “vocação ontológica de ser sujeito” esbarra numa realidade social que a contradiz, já que às forças dominantes interessa manter a maioria dos homens em situação de alienação e dominação (SAVIANI 2007, p. 332 apud COSTA et ali, 2021)

A conciliação entre política e educação, a partir da articulação consciente entre elas no domínio pedagógico, vão conformar o arcabouço da ideologia de Freire e a liberdade que sua pedagogia pode permitir, considerando-se que se conscientiza, se apresenta uma visão política sem perder, contudo, a essência do processo educacional, pedagógico e até mesmo andragógico.

Ora, aqui percebe-se que não é coincidência que o pensamento darcyniano siga pelas sendas da decolonialidade, entendendo a necessidade da crítica à dominância e subalternidade impostas pela modernidade, fenômeno tido como imanente do colonialismo, e que entrega de forma incontestante o fenômeno da colonialidade, ou a essência do pensamento colonialista que permanece existindo em uma relação de causalidade e pós vigência histórica do fenômeno de transbordo capitalista e mercantil, como asseguram, Dussel (2000) e Ballestrin (2013). Para o educador e antropólogo Darcy Ribeiro (1987, *in* ÁVILA, 2021), o desenvolvimento científico e tecnológico atuariam de forma a dinamizar as sociedades, dando forma aos aspectos cultural e ideológico em diferentes momentos e etapas evolutivas das nações. Tanto que, para Ribeiro (2013) *apud* Rodrigues e Oliveira, 2022, p.07) com o advento da Revolução Industrial, a busca por novos mercados e recursos produtivos agudizaria essa relação de dominância eurocêntrica sobre a América Latina; continente africano, Ásia e Oceania:

[...] a evolução sociocultural é movida por uma sequência de revoluções tecnológicas que, renovando a tecnologia produtiva e militar, dão lugar ao desencadeamento de processo civilizatórios e novas formações socioeconômicas. [...] desencadeiam movimentos cada vez mais amplos de expansão étnica e de dominação colonial, transfigurando o contexto internacional. (RIBEIRO, 2013b. p.33 *apud* Rodrigues e Oliveira, 2022. p.07)

Este estudo ratifica o entendimento de que as políticas públicas podem oferecer esse arcabouço capaz de reorientar uma trajetória de desigualdade. Conforme indica Cortella (2023), no que diz respeito às diferenças, que existem e, de certa forma, devem ser reconhecidas, todavia, também é razoável supor que as desigualdades devam, por sua vez, serem abominadas.

Portanto, seja pela ótica de Paulo Freire (2021), ou sob o prisma da análise de Darcy Ribeiro (1969), além de outros pensadores da educação e do ensino no país, é possível reconhecer o imperativo das mudanças, do contramovimento à relação de dominância dos países centrais sobre os considerados periféricos ou em desenvolvimento, contudo, mesmo sob a ótica da razão, a força das relações socioeconômicas é de tal magnitude, que a elite “patriarcal”, e o “patronato”, parecem permanecer em regime fechado de perpetuação da desigualdade. É essa, exatamente, a luz que esta pesquisa pretende lançar sobre o tema: entender como essas relações de (des)equilíbrio entre Estado e sociedade podem ter contribuído para a estagnação, em um sentido genérico, da educação no Brasil, e se teria ocorrido uma eventual deterioração do processo cognitivo da população mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico.

A essência da sociedade justa segundo Galbraith.

Considerar a historicidade do processo remete, de certo modo, às ideias antropológicas de Darcy Ribeiro, em sua saga caracterizada pela decolonialidade do processo de institucionalização do ensino no país, uma trajetória calcada no anti-imperialismo constantemente presente na amálgama do senso crítico, político e intelectual do pensador, que de maneira diferenciada se opunha à impregnação da modernidade e sua influência sobre a orientação do processo educacional na América Latina, considerando os elementos diferenciadores entre os países, ao mesmo tempo em que reconhecia as semelhanças limitantes do imperativo da colonialidade do poder, e seus aspectos constituintes: (i) a colonialidade do saber e, (ii) a colonialidade do ser.

Dessa percepção antagônica à colonialidade, diante da necessidade de implementação de um sistema educacional brasileiro autônomo e com um razoável aparato regulatório, marcadamente a partir do século XX, parece emergir a noção da implacabilidade da modernidade, o que leva à consideração de que uma confrontação a esses princípios seria inevitável. Do ponto de vista político institucional aflora a

pretensão de construção de um país cujo modelo educacional figurasse similarmente aos modelos europeu e norte-americano, o que exigiria a modernização e redução acelerada das defasagens e hiatos que separavam uma nação periférica das centrais. Contudo, essa premência desenvolvimentista levou, segundo Rodrigues e Oliveira (2022), à introdução de modelos institucionais externos de educação, portanto, míopes à realidade nacional:

Darcy Ribeiro permaneceria ao longo de sua vida lutando para manter afinados o educador e o antropólogo, reconhecia o vício das elites nacionais, na replicação de um modelo hegemônico, em amplo sentido, alijador das classes menos favorecidas e subalternizadas aos moldes do imperativo da modernidade.

Entendendo que o patriarcado e o patronato nacionais replicavam a estrutura de poder herdada de períodos cujos modelos de governo eram distintos, e cujo eixo de perpetuação da mentalidade colonialista, a colonialidade, restringiam a disrupção necessária para a adoção de um projeto de desenvolvimento. A passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida, iluminava ainda mais essas desigualdades. A efetiva modernização capaz de tornar as nações periféricas e, com elas o Brasil, autônomas e proficientes, estava vinculada ao papel da educação, sobretudo e suplementarmente, a de nível superior e na concepção das pesquisas aplicada e científica, então, capazes de prover a solução de muitos dilemas da realidade brasileira.

Então, no intuito de investigar essas relações entre o Estado e a educação parece ser possível encontrar eco no pensamento de John Kenneth Galbraith (1996), em que o autor salienta que uma sociedade considerada como melhor, não emergirá sem que a essência de “uma sociedade justa e alcançável seja claramente definida”. Para ele, é “o alcançável, não o perfeito” e, aqui entende-se que se uma sociedade está sempre em conformação, em gerúndio social, parece razoável que uma forma perfeita, isto é, feita por inteiro, seja algo muito mais desejável do que efetivo. É a busca por essa sociedade justa, que emerge alinhada aos preceitos metademocráticos¹²¹, éticos e morais, que mantém o espírito do desenvolvimento e do crescimento econômico, desvencilhando-se de fatores limitantes que poderiam e deveriam ser remediados e sanados pelo Estado. Parecendo, então,

¹²¹ A escolha pelo uso do termo metademocracia, busca remeter à ideia de que é possível estabelecer uma aproximação conceitual vinculada a um estado da arte em constante construção, em gerúndio. Isto é, no nosso entendimento, a democracia é uma ação, uma prática. Daí decorre que a fragilidade de sustentação dos princípios democráticos exige extremado zelo e força, para que o princípio da tolerância democrática não seja quebrado pela intolerância autoritária, como sintetiza o paradoxo de Popper (paradoxo da tolerância). E, é nesse sentido, que entendemos que a metademocracia é o campo (mental) em que melhor seja possível estabelecer um entendimento adequado dela.

razoável perceber que, sem uma educação qualitativa, a redução do hiato de desigualdade e a inflexão desejada será sempre potencial, e o país permanecerá com um futuro brilhante à frente permanentemente.

Segundo Galbraith (1996, p.25), a essência da sociedade justa:

É que cada membro, independentemente de sexo, raça ou origem étnica, deve ter acesso a uma vida gratificante. Devem ser descontadas diferenças indubitáveis na aspiração e qualificação. Os indivíduos diferem na capacidade física e mental, no empenho e no propósito, e dessa diversidade provêm diferenças na realização e na recompensa econômica. Isso é aceito. Na sociedade justa, porém, a realização não pode ser limitada por fatores que são remediáveis. É necessário que haja oportunidade econômica [...] e especialmente da educação que lhe permitirá agarrar e explorar essa oportunidade. (GALBRAITH, 1996. p.25)

Portanto, emerge como um desafio buscar identificar os elementos de interação, ou da falta dela, no que tange a adoção de políticas públicas e sociais, capazes de reduzir, e buscar a supressão da defasagem e deterioração desses indicadores educacionais no país, marcadamente a partir do novo milênio. Na construção desse caminho de difusão eficiente do conhecimento, Galbraith (1996) continua seu raciocínio afirmando que:

A ninguém, por acidente de nascimento ou por circunstância econômica, podem ser negadas essas coisas; se não puderem ser supridas pelos pais ou pela família, a sociedade deverá proporcionar formas eficazes de cuidado e orientação. [...] O sistema econômico na sociedade justa deve funcionar bem para todos. Somente então a oportunidade corresponderá à aspiração, quer grande ou pequena. [...] deve contar com crescimento econômico substancial e confiável [...] Isso reflete as necessidades e os desejos de uma população que procura desfrutar de maior bem-estar econômico. (GALBRAITH, 1996. p. 25.)

A performance educacional sob o prisma do PISA/OCDE.

Como foco analítico qualitativo, no que tange a educação no Brasil, este estudo optou por avaliar aqueles indicadores que expressam, em duas vertentes, o grau de desenvolvimento socioeconômico (Índice de Desenvolvimento Humano – IDH/PNUD/ONU); o coeficiente de Gini (Índice de Gini) que traduz o grau de concentração de renda, que espelha o grau de desigualdade existente no país. E, sob uma ótica comparativa internacional, busca-se elucidar, em um corte temporal, a ambiência e os resultados observados para a educação brasileira, marcadamente a partir da fase de submissão ao Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que teve início em 2000. Vinte e dois anos depois, o certame da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), reuniu na última edição, de 2022, um total de 81

países; mais de 700 mil estudantes em todo o mundo; sob três grandes competências estudantis: (i) leitura; (ii) matemática; e, (iii) ciências.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-PNUD/ONU)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-Pnud/ONU), aponta o grau de desenvolvimento socioeconômico de uma país, para além das mensurações de riqueza relacionadas, por exemplo, à produção de riquezas, à renda ou à renda per capita. O indicador, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Organização das Nações Unidas (ONU), para 193 países selecionados, elencou três indicadores conjugados, que dizem respeito à renda (PIB per capita); à saúde (Expectativa de vida ao nascer – ou Índice de Longevidade); e, grau de escolaridade (comparando o número total de ingressantes em todos os níveis educacionais *vis-à-vis* a expectativa de anos a estudar, com um limitante de 19 anos).

Esse indicador varia de 0 (nenhum desenvolvimento) à 1,0 (100% de desenvolvimento); o índice é dividido em quatro categorias de desenvolvimento humano: alto (a partir de 0,800); médio (entre 0,550 e 0,699); e, baixo, (menor que 0,550). O país melhor situado nesse indicador é a Islândia, com IDH de 0,979. E, o pior colocado é o Sudão do Sul, com IDH de 0,388. As seis primeiras posições são ocupadas por países europeus; as nove piores colocações por países africanos.

A média mundial é de 0,756, base 2023, (Pnud/ONU, 2024), que é considerado o maior nível desde a criação da série. Países com IDH elevado, têm média 0,914; enquanto países com IDH baixo, apresentam média de 0,515. O indicador para o Brasil é de 0,786, em 2023, o que deixa o país na 84ª posição no ranking; tendo crescido 0,77%, em relação ao ano anterior (0,78, com a 89ª posição). Esse relatório aponta uma melhora do país entre 2010 e 2023, da ordem de 0,38% médio ao ano. Enquanto, entre 1990 e 2023, a melhora foi de 0,62% médio ao ano.

O Pnud constatou que o crescimento tem sido mais lento, marcadamente a partir da Pandemia de COVID-19. E a distância entre os melhores e os piores colocados têm aumentado, nos últimos quatro anos. (ABDALA, 2025. N.P.)

Na última década, o IDH brasileiro apresentou elevação, a despeito da redução no período da Pandemia de COVID-19. Todavia, o indicador relacionado ao critério educação, permaneceu estagnado, em torno de 15,5 anos de expectativa de estudo, nos

dois últimos anos, com uma média de anos estudado, também estável em 8,13 anos. Mesmo considerando que o Brasil, conta com um IDH acima da média em relação à América Latina e ao Caribe, o país ficou abaixo de países como Chile e Argentina nesses quesitos. As melhoras do IDH geral foram devidas aos outros dois critérios, saúde e renda, com a renda per capita atingindo R\$ 14.615,90, em 2023. (Pnud/ONU (2025)).

A educação, portanto, se mostra como um critério desafiador para a nação. A Figura 3, a seguir, mostra essa evolução do IDH, entre 2010 e 2023, separados, por IDH; Expectativa de Anos a Estudar; Média de Anos de Estudo; e, IDH por Governo/mandato.

Figura 3: IDH - Brasil, 2013-2023 (Pnud/ONU, 2024).

Fonte: Elaboração própria (adaptado de Pnud/ONU in <https://pt.countryeconomy.com/demografia/idh/brasil>, 2025)

O coeficiente de Gini (Corrado Gini), ou Índice de Gini, mede o grau de concentração de renda em um país, usualmente. Pode ser utilizado para outras medidas de concentração, como: propriedade de terras; e, concentração industrial. O indicador, mede a correlação entre os percentis de renda e de população de um país, e a área formada pela Curva de Lorenz e a reta diagonal de distribuição perfeita (cada percentil de população se apropria do mesmo percentil da renda). O indicador varia de 0 (ausência de concentração – bom) e, 1,0 (completa concentração – ruim) sendo que, a média desse indicador equivale a 0,40. Os países mais bem colocados se situam abaixo de 0,40;

enquanto os piores se encontram acima desse valor médio. Não há exemplo de 0,0 ou 1,0 no mundo (perfeita distribuição, ou absoluta concentração).

Apesar do Brasil, apresentar alguma melhora ao longo das duas últimas décadas, porém, esse é um péssimo indicador econômico e social para o país. Para se ter uma ideia, o país se encontra entre os dez maiores PIB do mundo, em uma relação de 175 países e, no entanto, apresenta a 9ª pior distribuição do mundo, segundo algumas mensurações, e em último lugar, empatado com a Rússia, entre 56 países relacionados, em outros estudos, como o do UBS. O índice de Gini brasileiro equivale a 0,564 em 2021, segundo dados do Pnud-ONU, (2023), e do IBGE, (2024).

A Figura 4, a seguir, mostra a evolução do Índice de Gini para o Brasil, entre 2012 e 2021, associado a um quadro comparativo para os países integrantes dos BRICS.

Figura 4: Índice de Gini (Concentração de Renda) para o Brasil e por países do BRICS.

Fonte: Elaboração própria (adaptação de <https://oglobo.globo.com/economia>, 2025 e outras fontes relacionadas.)

Com o intuito de elaborar uma análise qualitativa, no que tange à Educação no Brasil, este estudo optou por avaliar os indicadores resultantes do PISA/OCDE, instituído no ano 2000, com certames trienais. A OCDE, que é o órgão internacional responsável pelo certame, analisou com preocupação a queda dos resultados que tangem os países ricos, marcadamente durante o período da pandemia da Covid 19, nas provas de Matemática, Ciências e Leitura, considerando uma queda “sem precedentes” e “dramática”, verificando que 25% dos alunos com 15 anos de idade, dos países centrais apresentou rendimento baixo, ou seja, (01) um em cada (04) quatro. Quanto ao Brasil, que vinha apresentando resultados baixos nas últimas edições, apresentou desempenho relativamente estável, com ligeira subida de posição, contudo, figurando entre os mais baixos índices no mundo.

A OCDE (2023) afirma que 73% dos estudantes brasileiros estão em um grupo considerado “abaixo do básico” em Matemática, explicitando grande dificuldade em efetuar operações básicas ou compreender e “interpretar textos simples”. Completa ainda enfatizando que esses estudantes não conseguem fazer contas com porcentagem, ou diferenciar o que é um fato de uma opinião. Dos 81 países que fazem o exame, o Brasil ocupa em relação à 2022/2018, o 65º lugar em Matemática (379/384); 52º em Leitura (410/413); e, 61º em Ciências (403/404), ficando atrás de países como, Cazaquistão, Argentina, Peru e Colômbia. A Figura 5, a seguir, expressa esse ranking dos países participantes.

Figura 5: Ranking Pisa/OCDE, 2022, por países selecionados (Referência, 500 pontos; média OCDE, 472 pontos).

Fonte: Elaboração Própria, adaptação de OCDE, in MEC/INEP, 2023

O ranking do Pisa 2022, por países selecionados, divulgado pela OCDE em matéria da BBC News, (2023) traduz alguns indicadores interessantes, evidenciando que, dos seis primeiros lugares no ranking, todos os países são asiáticos, dentre eles Macau, na China, pertence ao grupo de países de Língua Lusófona, sendo o primeiro colocado Cingapura (575 pontos); o Brasil, aparece na 65ª posição, com 379 pontos, seguido da Argentina, com 378 pontos. Os dois últimos países nesta lista de 81 relacionados são, Paraguai e Camboja, com 338 e 336 pontos, respectivamente. A Figura 6, a seguir, inclui a linha de referência do Pisa/OCDE, equivalente a 500 pontos.

FIGURA 6: Ranking Pisa (Matemática, 2022), por países selecionados (OCDE in BBC News, 2024)

Fonte: Elaboração Própria, adaptado de OCDE in BBC.com, 2024)

Uma análise evolutiva do Brasil no Pisa, desde sua implementação em 2000 mostra que apesar de apresentar alguns momentos de melhora dos indicadores, em Leitura, Matemática e Ciências, os valores se mantém, relativamente estáveis e abaixo dos 500 pontos referenciais, levando-se em conta o conjunto (escolas privadas, federais, estaduais e municipais). Ressalte-se que a edição de 2021, em decorrência da crise sanitária de Covid-19, foi adiada para 2022, cujos resultados foram disponibilizados em 2023.

Considerando-se a ordem de apresentação dos indicadores como sendo a Leitura; a Matemática e as Ciências, e a linha de nivelamento sugerida pela OCDE em 500 pontos, o país obteve em termos agregados, resultados em todos os anos do certame, abaixo da média e, dessa linha referencial. Após a Pandemia de Covid-19, na edição de 2022, os indicadores obtidos foram de 410, uma recuperação em leitura, embora, ainda abaixo da linha de corte e da média da OCDE, em Matemática o país bateu 379 pontos, uma forte queda em relação ao certame anterior, e 403 pontos na competência Ciências. Esses dados podem ser vistos na Figura 7, a seguir, que expressa a posição do país em relação à média geral do Pisa/OCDE, 2023.

FIGURA 7: Posição do Brasil frente a Média Geral (Pisa/OCDE): Leitura; Matemática e Ciências, de 2000 a 2022, (MEC/INEP, 2023)

Fonte: Elaboração Própria, adaptação de OCDE, in MEC/INEP, 2023

Ressalte-se, ainda, que a análise destes dados vai sugerir que, mais uma vez se verifica, como no ano de 2022, por exemplo, um significativo distanciamento entre os alunos de escolas privadas (13,3%) e federais (4,0%) em relação às estaduais (73,6%) e municipais (9,1%) brasileiras. Enquanto as escolas federais e privadas atingem indicadores comparáveis ao de países centrais, o marcador das escolas estaduais e municipais sugere uma mais baixa *performance* comparada, conforme pode ser visto no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2: Performance por tipo de escola/instituição comparadas à média da OCDE (2022)

Tipo de Instituição	Participação (%)	Leitura (Média BR)	Matemática (Média BR)	Ciências (Média BR)
Privada	13,3	500	456	493
Federal	4,0	474	433	467
Estadual	73,6	402	370	394
Municipal	9,1	331	320	326
Média BR	100	379	410	403
Média OCDE		476	472	485

Fonte: Elaboração Própria, adaptação de OCDE, in MEC/INEP, 2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise e busca em iluminar as relações entre Estado, políticas públicas e sociedade, emergem alguns fenômenos sociológicos importantes: considerando o conceito de *habitus* bordieusiano, a violência simbólica que permeia a luta nos espaços de poder, e, ainda que inconscientemente, traz à tona o imperativo da convergência entre os capitais, cultural, social e econômico; a resignificação de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida, acaba por exigir um esforço social em entender a impermanência como constância no processo de escolhas, ações e interpretações das relações de poder e, com isso, o papel nuclear da escola nesse processo; a busca por proporcionar os mecanismos tais que permitam atingir, não por completo, mas pelo possível, um sentido de sociedade justa, ou, pelo menos, menos injusta, segundo os preceitos galbraithianos; o impacto qualitativo que a aplicação efetiva de políticas públicas e educacionais podem transferir à ambiência educacional brasileira, a despeito das várias conquistas e programas, leis e diretrizes estabelecidas, marcadamente a partir remodelação constitucional de 1988; e, a busca incontestemente pela melhoria da qualidade e profundidade do ensino no país, de maneira a garantir a melhoria comparativa nos certames internacionais a que o Brasil se submeter.

É inquestionável a relação intrínseca entre educação e políticas públicas, principalmente no que tange a ampliação do acesso à escola; na garantia à alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos; no combate à evasão escolar; na redução da subnutrição e dos bolsões de miséria; na garantia da promoção de uma educação qualitativa. Assim como é notória a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ou Lei nº 9.394/1996), que busca a garantia à educação, à cidadania e o aprimoramento profissional.

Essas políticas deveriam ter como premissa fundamental a garantia a maior democratização no acesso ao estudo, e a busca pela redução das desigualdades e a promoção do desenvolvimento social. Sendo fundamental ainda, a oferta dos recursos que serão destinados aos diversos programas e diretrizes estabelecidos. E, sobretudo, torna-se necessário promover maior coerência entre a eficácia dessas políticas e a efetividade no que tange os resultados pretendidos; e isso, também, parece intrinsecamente ligado à continuidade do processo.

Apesar da controvérsia quanto ao contramovimento decolonial, entende-se, a partir deste estudo, que a resistência aos imperativos hegemônicos deva nortear o curso das ações que se pretende levar a cabo na ambiência educacional, mormente, mas não só. Essa busca pela criação de uma identidade nacional, e na ressignificação qualitativa da educação para o Brasil, emerge como um desafio e um propósito a se buscar.

Observando-se mais explicitamente que apesar de fragmentadas, mal geridas, reflexos de interesses pontuais, as políticas públicas existem, porém, parecem não ser capazes de atingir os seus próprios objetivos, pois a partir do avanço de políticas de cunho neoliberal, que impõe não só a adequação ao arcabouço fiscal, mas sobretudo a cruel e míope política de minimização do papel do estado, do corte de gastos, um contraponto ao ideário keynesiano, orientando essas práticas para áreas fundamentais para o funcionamento mais equânime do sistema: como saúde, educação, cultura, assistência etc. Essas práticas acabam entregando a esses setores, uma parcela do orçamento bem abaixo do necessário e desejado. Nesse sentido, analisar e identificar como o Estado e a sociedade podem contribuir para a melhoria da educação, como elemento conformador de desenvolvimento e progresso social.

Analisar os elementos sociais e históricos que poderiam ter levado à piora na *performance* e de cognição dos estudantes brasileiros ao longo das últimas três décadas, quanto ao papel da efetividade da introdução de inovações tecnológicas educacionais, na maioria das vezes apreendidas de forma mais quantitativa, a partir dos efeitos sobre o ensino e a aprendizagem. Aponta para a necessidade de um esforço entre Estado, escola e sociedade, no que consideramos como uma tríplice interseção de conformação das políticas públicas, à que seja necessário dar maior ênfase aos critérios qualitativos dessa educação. Sem desmerecer o papel da introdução e da capacitação tecnológica, considerando o conjunto de habilidades e conhecimentos, parece razoável supor que essa ressignificação da ênfase de atuação, garanta certa permeabilidade entre os recursos de capital, tecnológicos e humanos, de maneira a garantir a oferta de um sistema de educação mais qualitativo e inclusivo.

O dilema reside em entender se a sociedade reúne a capacidade e disposição em promover essas rupturas qualitativas, ou se o benefício dessas mudanças premiará, de forma desbalanceada, os atores economicamente mais capacitados, aumentando o hiato e a desigualdade social.

Portanto, esta pesquisa busca interpretar os mecanismos, condicionantes e fenômenos que possam lançar uma luz sobre a relação sociedade/Estado e, nesse sentido, elucidar como as políticas públicas e as relações de (des)equilíbrio entre Estado e sociedade poderiam ter contribuído para levar a educação brasileira a um quadro de estagnação formacional.

REFERENCIAS

AMARO, Sarita. **Serviço Social em Escolas: fundamentos, processos e desafios.** – Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 3ª reimpressão, 2021.

ÁVILA, Milena Abreu. **Colonialidade e Decolonialidade: você conhece estes conceitos?** Politize.com.br, 2021 – Disponível em: <https://www.politize.com.br/colonialidade-e-decolonialidade/> Acesso em: 22/07/2024.

BALMAN, Zygmunt. **A Modernidade Líquida.** – Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BANNEL, Ralph Ings et aliae. **Educação no Século XXI: Cognição, Tecnologias e Aprendizagens.** – Petrópolis, RJ: Vozes; Rio de Janeiro, RJ: Editora PUC, 2016.

DEMO, Pedro. **Educação e Qualidade.** Campinas – SP: Ed. Papirus, 1994.

ELIAS, Norbert e Scotson L. John. **Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade.** Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder.** Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido.** 17ª Ed. São Paulo, SP: Paz e Terra, 2011.

GALBRAITH, John Kenneth. **A sociedade justa: uma perspectiva humana.** Tradução Ivo Korytowiski – Rio de Janeiro: Campus, 1996.

WEBER, Max. **Ciência e Política: duas vocações.** Tradução Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. 18 ed. – São Paulo, SP: Cultrix, 2011.

WERNECK, Hamilton. **Educar é Sentir as Pessoas.** Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2004.

INTERNET

ABDALA, Victor. **Brasil sobe cinco posições no ranking do IDH e está na 84ª colocação.** Rio de Janeiro, Agência Brasil, 2025. Publicado em 06/05/2025, 8:24h. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-05/brasil-sobe-cinco-posicoes-no-ranking-do-idh-e-esta-na-84a-colocacao> Acesso em: 06 de novembro de 2025.

ABEL, Victoria. ALMEIDA, Cássia. **Por que a educação é o principal fator que impede o avanço do Brasil no ranking do IDH.** Rio de Janeiro: O Globo, 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/03/14/por-que-a-educacao-e-o-principal-fator-que-impede-o-avanco-do-brasil-no-ranking-do-idh.ghtml> Acesso em: 06 de outubro de 2025.

ÁVILA, Milena Abreu. **Colonialidade e Decolonialidade: você conhece estes conceitos?** Politize.com.br, 2021 – Disponível em: <https://www.politize.com.br/colonialidade-e-decolonialidade/> Acesso em: 22/07/2024.

CORTELLA, Mário Sérgio. **Diferentes, mas não Desiguais.** In Resiliência Humana. Youtube, 29 de maio de 2023. 5:21 min. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ZINdSakQ-m8> Acesso em 29 de novembro de 2024.

COSTA, Juliana Cristina; COSTA, Valdirene Pereira; MELO, André Luís de Andrade. **Paulo Freire, o Direito à Educação como prática emancipatória e a Identidade da Educação Infantil.** – Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Revista Filosofia e Educação RFE. v.13, n.2, p.2357-2384, maio/ago. 2021.

Disponível em: <https://doi.org/10.20396/rfe.v13i2.8665842> Acesso em: 22/07/2024

DUSSEL, In ÁVILA, Milena Abreu. **Colonialidade e Decolonialidade: você conhece estes conceitos?** Politize.com.br, 2021 – Disponível em: <https://www.politize.com.br/colonialidade-e-decolonialidade/> Acesso em: 22/07/2024.

Estadão Conteúdo: **Pisa: notas dos países ricos têm queda histórica em exame; Brasil segue entre os piores** (05/12/2023). Disponível em <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2023/12/05/pisa-notas-dos-paises-ricos-tem-queda-historica-em-exame-brasil-segue-entre-os-piores.htm> Acesso em: 13/07/2024

ETZKOWITZ, Henry. ZHON, CHUNYAN. **Hélice Tríplice: inovação e empreendedorismo universidade-indústria-governo.** [Triple Helix: University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship.] Tradu. Carlos Malferrari. Estudos Avançados 31 (90), 2017. IEA-USP, [2017]. Recebido em 5/7/2017. Aceito em 21/07/2017. Disponível em: <file:///C:/Users/profc/Downloads/HELICE%20TRIPLA%20ETZKOWITZ%204gMzWdcjVXCMp5XyNbGYDMQ.pdf> Acesso em 04 de novembro de 2025.

INEP (2024) **Pisa Histórico.** Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/historico> Acesso em 15/07/2024

MENDES, Larissa Zanela. MUELLER, Airton Adelar. **Teoria Geral dos Campos de Pierre Bourdieu e a sua Aplicação aos Estudos Regionais.** XX ENANPUR: Belém, 2023. Disponível em: <https://anpur.org.br/wp-content/uploads/2023/05/st11-54.pdf> Acesso em: 10 de outubro de 2025

MORI, Letícia. **Até alunos mais ricos no Brasil estão abaixo da média global em Matemática, aponta Pisa.** BBC News Brasil em São Paulo, 2024. Disponível em:

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv2zx819rg4o> Acesso em 14/07/2024

PISA BRASIL: **Nota sobre o Brasil no Pisa (2022)**. INEP/MEC (2024) Disponível em: https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2022/pisa_2022_brazil_prt.pdf Acesso em 14/07/2024.

PISA BRASIL, (2023). **Relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes**. Disponível em:

[//efaidnbnmnnibpcajpcgclcfindmkaj/https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2022/apresentacao_pisa_2022_brazil.pdf](https://efaidnbnmnnibpcajpcgclcfindmkaj/https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2022/apresentacao_pisa_2022_brazil.pdf) Acesso em 15/07/2024

PINHEIRO, Cícera Cíntia Morais; LIMA, Maria de Fátima Teixeira. **Desempenho Escolar: Reflexões Sociológicas sob o olhar de Pierre Bourdieu**. ID on Line. Rev.Mult Psic., Dezembro /2019. Vol.13. n.48. p.133-140. ISSN: 1981-1179 Recebido: 26/11/2019. Aceito: 10/12/2019 Disponível em: <http://idonline.emnuvens.com.br/id> Acesso em: 10 de outubro de 2025.

PODER 360. **Ranking Pisa 2022 por países selecionados (Brasil 65º colocado)**. Disponível em : <https://www.poder360.com.br/educacao/brasil-esta-entre-os-17-paises-com-pior-nota-em-matematica-da-ocde/> Acesso em 14/07/2024

RODRIGUES, Luís Otávio Pereira; OLIVEIRA, Jéssica Cristina Álvaro de. **Modernidade e Educação em Darcy ribeiro: uma reflexão decolonial sobre o sistema educacional brasileiro**. Santa Catarina: UFSC,

Revista Brasileira de Estudos Latino-americanos. REBELA, v.12, n.3. set/dez/2022. Disponível em:<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:b5735910-609a-459d-973f-97fee3ad0f0b> Acesso em: 22/07/2024.

SANTOS, Boaventura Sousa. **Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes**. *Revista Crítica de Ciências Sociais* [Online], 78 | 2007, colocado online em 1º de outubro de 2012, criado em 19 de abril de 2019. Disponível em: <http://journals.openedition.org/rccs/753> ; DOI : 10.4000/rccs.753. Acesso em: 03 de outubro de 2025.

SAVIANI, in COSTA, Juliana Cristina; COSTA, Valdirene Pereira; MELO, André Luís de Andrade. **Paulo Freire, o Direito à Educação como prática emancipatória e a Identidade da Educação Infantil**. – Campinas, SP: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Revista Filosofia e Educação RFE. v.13, n.2, p.2357-2384, maio/ago. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/rfe.v13i2.8665842> Acesso em: 22/07/2024

SIQUEIRA, Isabella. **Pisa 2022: Confirma resultados da primeira avaliação de criatividade feita pela OCDE**. Associação de Jornalistas de Educação – JEDUCA. Disponível em: <https://jeduca.org.br/noticia/pisa-2022-confirma-resultados-da-primeira-avaliacao-de-criatividade-feita-pela-ocde> Acesso em: 14/07/2024